

- комп'ютерні програми та навчальні ігри, які роблять процес навчання цікавим для сучасного цифрового покоління.

Спостерігаючи за здобувачами освіти початкової школи, можна сказати, що використання цифрових технологій дозволяє збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань. За допомогою інтерактивних методів навчання здобувачам освіти легше і цікавіше включитися у дослідницько–пошукову роботу. Вони набагато краще засвоюють інформацію. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання індивідуальним, диференційованим та мобільним. Діти з радістю відвідують уроки, на яких вчитель використовує різні інтерактивні методи.

Проте, є і негативні впливи використання цифрових засобів: не всі діти мають доступ до цифрових пристроїв та Інтернету, недостатнє фінансування шкіл необхідним обладнанням, відволікання від навчання на соціальні мережі.

Цифровізація освіти може забезпечити більш гнучкий графік навчання та індивідуалізований підхід до кожного учня, що також може допомогти зменшити нерівність у доступі до освіти. Впровадження цифрової освіти в Україні є активною та поступово розвивається, що сприяє покращенню якості освіти та розвитку інформаційного суспільства в цілому.

Отже, ефективна цифровізація початкової школи може значно покращити якість освіти, зробити навчання більш цікавим та ефективним, підготувати дітей до життя та роботи в цифровому суспільстві. Однак, для досягнення успіху необхідний комплексний підхід, що включає достатнє фінансування, підготовку вчителів, розробку якісного цифрового контенту та забезпечення безпеки дітей в інтернеті.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту»: редакція від 6.04.2022 року
2. Морзе, Н. О. Використання цифрових технологій у навчальному процесі: проблеми, перспективи та рекомендації для педагогів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Педагогіка», 2019, №31, с.50-55.
3. Портал «Нова українська школа». URL: <https://nus.org/ua> (дата звернення 28.11.2024)
4. Портал «Міністерство освіти і науки України». URL: <https://mon.gov.ua/tag/nova-ukrainska-shkola?&type=all&tag=nova-ukrainska-shkola> (дата звернення 28.11.2024)

Оксана Кузьмич,
викладач іноземної мови циклової комісії словесних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна
Світлана Денисова,
викладач іноземної мови циклової комісії словесних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова: штучний інтелект, іноземна мова, чат-бот, навчальний процес, інформація, вища освіта, дані, ChatGPT

Сьогодні, сповнене технологічним прогресом, змінює спосіб життя людей. Ми щодня використовуємо різноманітні пристрої, які значною мірою полегшують нам життя в сучасному світі. Цей сучасний тренд не оминув навчальний процес у Луцькому педагогічному коледжі і безперечно вплинув на спосіб опанування іноземної мови та вибір методів викладання.

В сучасному світі освітнього процесу штучний інтелект відіграє важливу роль під час навчання та засвоєння матеріалу. Питанню ролі та сутності штучного інтелекту приділяється значна увага. Так, імена І. Маска, С. Хокінга, М. Цукерберга, Д. Безоса миттєво асоціюються із штучним інтелектом. Однак, теоретичною основою є наукові праці закордонних вчених, серед них Н. Бостром, Д. Ланье, Д. Маркоф, М. Форд. Українські вчені, які досліджують загальні питання застосування технологій штучного інтелекту в освітньому процесі – В. Грицишин, Н. Габрусєва, А. Шевченко, Г. Андрощук. Проте питанню визначення ролі штучного інтелекту у процесі вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти приділено мало уваги, що визначає актуальність цього питання [4].

Здобувачі освіти та викладачі часто використовують різноманітні пристрої такі як: ноутбук, планшет, смартфон, калькулятор. Відповідно існує багато мобільних застосунків та освітніх платформ, які спрощують навчальний процес, а саме: Duolingo, Rosetta Stone, Grammarly. Однак у галузі навчання та вивчення іноземних мов найбільш ефективним можуть виявитися чат-боти, які у своїй роботі використовують можливості генеративної або породжувальної моделі штучного інтелекту, яка, на основі опрацювання великих об'ємів різнопланової інформації, здатна створювати або компіювати нові дані, зокрема текстові матеріали, зображення, надавати відповіді на широке коло запитань [2].

На сьогодні найбільш розповсюдженими та популярними сервісами (чат-ботами), які експлуатують можливості моделей генеративного штучного інтелекту, зокрема є: ChatGPT, який розроблений компанією Open AI та здобув найбільшої популярності; Gemini від Google AI - підрозділу корпорації Google; та Copilot, створений корпорацією Microsoft (спільно з Open AI). Усі ці сервіси об'єднує те, що вони мають користувацький інтерфейс подібний до розповсюджених месенджерів та дають змогу підтримувати своєрідний діалог зі штучним інтелектом, який здатний надавати відповіді на запитання або запити користувача природною мовою (у вигляді текстових повідомлень, звукових повідомлень тощо).

Варто зазначити, що такі ресурси вважаються комунікативно спроможними та функціональними, оскільки вони можуть запропонувати логічні, граматично коректні та контекстуальні відповіді на запити, пов'язані із широким колом питань. Окремо варто зазначити, що для розроблення таких інструментів використовуються великі об'єми інформації та даних, які включають цілу низку репозитаріїв, електронних бібліотек, словникових статей, наукових робіт, вебсайтів та освітніх платформ. Отож, такі механізми розроблення та «навчання» дали змогу подібним моделям опрацювати широкий спектр джерел та зразків текстів різними мовами та стилями, що робить такі ресурси спроможними пропонувати користувачам відповіді майже ідентичні до природної мови людини за структурою, стилістикою та змістом [2].

ChatGPT може слугувати для здобувачів освіти хорошим помічником в опануванні англійської граматики, адже він може пояснити ті чи інші правила граматики. Проте знаємо, що якими б чіткими не були ті граматичні правила, легше їх усвідомлювати у спілкуванні, тому процес комунікації з чатом GPT стимулює когнітивні процеси (пам'ять, увагу, уяву, сприйняття), полегшує розуміння навчальної інформації, допомагає виявити прогалини, усвідомити нові знання та закріпити здобуті вміння та навички щодо граматичних явищ англійської мови. Для студентів ChatGPT може стати особистим репетитором у вивченні іноземної мови, при чому навіть безкоштовним. Проте варто пам'ятати, що ChatGPT – це штучний інтелект, який потрібно постійно оновлювати і наповнювати новими даними, адже система вивчається на основі існуючих даних та може повторювати недоліки або видавати недостовірну

інформацію, яка була надана їй під час тренування. Тому правдивість і коректність роботи чат-боту необхідно перевіряти [5].

Вміле використання таких ресурсів у галузі навчання та вивчення іноземної мови позитивно сприяє розвитку усіх видів мовних та мовленнєвих компетентностей, але спроба замінити реальні знання на видимість виконання завдань несе в собі негативні наслідки. Зловживання штучним інтелектом на заняттях з іноземної мови полягає у тому, що студенти недобросовісно виконують практичні завдання, що вносить певні складнощі в навчальний процес. Надмірне використання чат-ботів на заняттях з іноземної мови створює ілюзію реальних знань та ускладнює процес навчання, адже вивчення мови це – складний когнітивний процес, який традиційно ґрунтується на людських інструкціях та практиці.

Використання штучного інтелекту породжує й інші проблемні питання. Наприклад етичний аспект. Оскільки штучний інтелект працює з великими обсягами хмарових даних, включаючи персональну інформацію, яка не завжди може бути належним чином захищена юридично [1].

У підсумку, можна стверджувати, що штучний інтелект має значний потенціал для покращення мовної освіти. Інтелектуальні навчальні системи можуть надавати персоналізовані інструкції та забезпечувати адаптивні навчальні траєкторії, що сприяє ефективному навчанню студентів. Однак дискусійним залишається питання безпеки застосування ШІ. Лише врахування усіх ризиків дасть змогу ефективно опанувати іноземну мову за допомогою ШІ. Перспектива подальших досліджень полягає у детальному аналізі позитивних та негативних сторін використання штучного інтелекту у процесі опанування іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Важливо забезпечити баланс між використанням штучного інтелекту та людським керівництвом в навчальному процесі, де викладачі відіграють важливу роль у стимулюванні критичного мислення, творчості та соціальних навичок студентів.

Список використаних джерел

1. Комплексний аналіз впливу штучного інтелекту на викладання та вивчення іноземних мов. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/63_2023/part_1/32.pdf (дата звернення 27.11.2024).
2. Ресурси зі штучним інтелектом у навчанні іноземними мовами: огляд можливостей та перспектив використання. URL: <https://2cm.es/Nqa9>
3. How gadgets affect the academic performance of students? URL: <https://www.technology.org/how-and-why/how-gadgets-affect-academic-performance-of-students/> (дата звернення 27.11.2024).
4. Штучний інтелект і вивчення іноземної мови. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/27/part_2/15.pdf (дата звернення 27.11.2024).
5. Штучний інтелект у вищій освіті: ризики та перспективи інтеграції. URL: <https://2cm.es/Nqac> (дата звернення 27.11.2024).

Олег Бардадим,

*студент ОС магістр спеціальності 073 «Менеджмент»
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна*

СЕРВІСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: верифікація, інформація, перевірка, документи.

У сучасному світі важливо перевіряти інформацію. Точність інформації або її верифікованість має бути важливим критерієм під час оцінки інформації. Розглянемо детальніше можливості (див. табл 1 та табл 2)